

QR KOD BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYASI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasini mudiri

Ro'zmurotova Gulsanam Sherzot qizi

Abduxalilova Munisa Kamoliddin qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Matematika va

Informatika yo'nalishi 2-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15075734>

Annotatsiya: Ushbu maqolada QR kod texnologiyasining ishlash tamoyillari, uning afzallik va kamchiliklari hamda turli sohalarda qo'llanilishi yoritiladi. QR kodlar raqamli ma'lumotlarni tezkor uzatish va skanerlash imkoniyatiga ega bo'lib, savdo, ta'lim, marketing va xavfsizlik sohalarida keng qo'llanilmoqda. Shuningdek, maqolada QR kodlarning xavfsizlik jihatlari, ma'lumotlarni shifrlash usullari va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari ham muhokama qilinadi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы работы технологии QR-кодов, их преимущества и недостатки, а также использование в различных сферах. QR-коды обеспечивают быструю передачу и сканирование цифровых данных и широко применяются в торговле, образовании, маркетинге и безопасности. Кроме того, в статье обсуждаются вопросы безопасности QR-кодов, методы шифрования данных и перспективы их дальнейшего развития.

Annotation: This article discusses the working principles of QR code technology, its advantages and disadvantages, and its applications in various fields. QR codes enable fast digital data transfer and scanning and are widely used in commerce, education, marketing, and security. Additionally, the article explores QR code security aspects, data encryption methods, and future development trends.

Kalit so'zlar: QR kod, QR kod texnologiyasi, raqamli ma'lumotlar, skanerlash, xavfsizlik, shifrlash, marketing, ta'lim, interaktiv tizimlar, blokcheyn integratsiyasi.

Ключевые слова: QR-код, технология QR-кодов, цифровые данные, сканирование, безопасность, шифрование, маркетинг, образование, интерактивные системы, интеграция с блокчейном.

Keywords: QR code, QR code technology, digital data, scanning, security, encryption, marketing, education, interactive systems, blockchain integration.

Kirish: Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan QR kod texnologiyasi ham keng qo'llanila boshladi. QR kodlar oddiy shtrix-kodlardan farqli ravishda ko'proq ma'lumot saqlash imkoniyatiga ega bo'lib, ularni turli qurilmalar yordamida tezkor skanerlash mumkin.

Hozirgi kunda QR kodlardan turli sohalarda, jumladan, savdo, marketing, ta'lim, sog'liqni saqlash va xavfsizlik tizimlarida keng foydalanilmoqda. Ular mahsulot haqidagi ma'lumotlarni taqdim etish, interaktiv o'quv materiallarini yaratish, to'lov tizimlarida xavfsiz tranzaksiyalarni amalga oshirish va tashrif buyuruvchilar uchun qulay navigatsiya xizmatlarini taqdim etishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu maqolada QR kodlarning ishlash tamoyillari, ularning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, xavfsizlik masalalari yoritiladi. QR kodlarning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari, jumladan, blokcheyn texnologiyasi bilan integratsiyasi va ilg'or ma'lumotlarni shifrlash usullari haqida ham so'z yuritiladi.

QR-kodi (inglizcha: Quick Response code — tezkor javob kodi; Abbreviatura: QR kod) — dastlab Yaponiyada avtomobil sanoati uchun ishlab chiqilgan matrictsali shtrixkod (yoki ikki o'lchovli shtrixkod) turidir. U Masahiro Xara tomonidan yaratilgan[2]. Termin Denso so'zidan olingan bo'lib, u Yaponiyada ro'yxatdan o'tgan savdo brendlaridan biri hisoblanadi. Shtrixkod — biriktirilgan obyekt haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan, tegishli mashina o'qiy oladigan optik yorliq sanaladi. QR-kodi ma'lumotlarni samarali saqlash uchun to'rtta standartlashtirilgan kodlash tizimi (raqamli, alfanumerik, ikkilik va kanji)dan foydalanadi.

QR-kod oq fonga to'rtburchak joylashtirilgan qora kvadratli to'rsimon shakllardan iborat bo'lib, ularni turli kamera qurilmalari orqali o'qilishi va tasvir to'g'ri aniqlanmaguncha Reed-Solomon kodlari yordamida qayta ishlanishi mumkin. So'ngra kerakli ma'lumotlar tasvirning gorizontaal va vertikal qismlarida mavjud bo'lgan naqshlar yordamida chiqariladi[3].

Tavsif. QR-kod yaratilmasdan oldin Denso zavodida komponentlarni skanerlash turli shtrix kodlari orqali amalga oshirilgan. Biroq, ularning soni 10 ga yaqin bo'lganligi tufayli ish samaradorligi nihoyatda past bo'lgan, oqibatda ishchilar tez charchayotganidan shikoyat qilishgan va oddiy shtrix-koddan ko'ra ko'proq ma'lumotni o'z ichiga oladigan kod yaratishni so'rashgan. Shundan so'ng Denso-Wave yuqori tezlikda komponentlarni skanerlashni yo'lga qo'yish uchun qo'shimcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladigan kod yaratishga kirishdi[4]. Bu borada Denso zavodining xodimi Masahiro Xara 1992-yildan yangi kodni ishlab chiqish ishlarini boshlab yuboradi. Masahiro Xara uchun QR-Kodni yaratish g'oyasi tushlik payti ishxonada o'ynaladigan Go o'yini jaroyonida tug'ilgan[5]. Dizaynning maqsadi nafaqat kod ma'lumotlari miqdorini oshirish, balki „to'g'ri va tez o'qish“, uni yog'li dog'lar, kirlar va shikastlanishlarga chidamli qilish edi. QR-kod Yaponiyaning Denso-Wave kompaniyasi tomonidan 1994-yil ikki yillik tadqiqotlardan natijasida ommaga taqdim etilgan. U Kanban va Toyota ishlab chiqarish tizimi tomonidan avtomobil ehtiyot qismlari zavodlari va tarqatish markazlarida foydalanish uchun ishlab chiqilgan. Biroq, u yuqori darajadagi xatolarni aniqlash va tuzatish qobiliyatiga ega va ochiq manbali dasturda ishlab chiqarilganligi sababli, Toyota ishlab chiqarish ta'minot zanjirlarining tor doirasidan chiqib, boshqa sohalarda ham keng qo'llanila boshlandi. Bu esa uning juda tez ommalashishiga olib keldi. QR-kod keyinchalik nafaqat Yaponiyada, balki butun dunyoda ham keng qo'llanila boshlangan. Yaponiyada shtrix-kodlarning keng tarqalgani ulardagi shifrlangan ma'lumotlar miqdori tez orada sanoatga mos kelmay qolishiga olib keldi. Yaponlar grafik rasmi kichik hajmdagi ma'lumotlarni kodlashning yangi zamonaviy usullarini sinab ko'rish ishlarini boshlab yubordilar. QR-kodi dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan 2D kod turlaridan biriga aylandi. QR-kodi spetsifikatsiyasi ma'lumotlar formatini tasvirlamaydi.

Yupqa nur bilan skanerlangan eski shtrix-koddan farqli o'laroq, QR-kodi sensor yoki kamera orqali ikki o'lchamli tasvir sifatida aniqlanadi. Tasvirning burchaklaridagi uchta kvadrat va kod bo'ylab kichikroq vaqt kvadratlari tasvir o'lchami va yo'nalishini normallashtirib turadi va nazorat oynasini tekshirish orqali ikkilik raqamlarga aylantiradi.

“QR-code” belgisi DENSO korporatsiyasi tomonidan ro‘yxatdan o‘tkazilgan savdo belgisi bo‘lsa-da, kodlardan foydalanish uchun hech qanday royalti to‘lanmaydi va ISO standarti sifatida qabul qilinadi hamda nashr etiladi.

Eng ko‘p QR-koddan foydalanuvchilar quyidagi ma‘lumotlar formatlarini qo‘llab-quvvatlaydi: URL, brauzer xatcho‘plari, Elektron pochta (mavzu qatori bilan), raqamga SMS (mavzu qatori bilan), MeCard, vCard, geografik koordinatalar va Wi-Fi tarmog‘iga ulanish uchun qo‘llaniladi.

Bundan tashqari, ba‘zi dasturlar GIF, JPG, PNG yoki MID kabi formatlarda 4 KB dan kichik fayllarni va shifrlangan matnni tanii oladi, ammo bu formatlar keng ommalashmagan.

QR-kodlari Yaponiyada juda keng tarqalgan. 2000-yil boshida QR-kodlari mamlakatda shu qadar keng tarqaldiki, ularni ko‘plab plakatlar, paketlar va tovarlarda uchratish mumkin edi. Yaponiyada bunday kodlar do‘konlarda sotiladigan deyarli barcha tovarlarga qo‘llaniladi. Shu bilan birga ularda reklama bukletlari va ma‘lumotnomalar joylashtiriladi. QR-kod yordamida yaponlar hatto turli tanlovlar va o‘yinlarni tashkil qilib kelishadi. Yaponiyaning yetakchi uyali aloqa operatorlari o‘zaro hamkorlikda QR-kodni aniqlash uchun o‘rnatilgan qo‘llab-quvvatlashga ega mobil telefonlarni o‘z brendi ostida ishlab chiqaradilar.

Hozirgi vaqtda QR-kodi boshqa Osiyo mamlakatlarida ham keng tarqalgan bo‘lib, Yevropa va Shimoliy Amerikada ham ancha ommalashmoqda. U ayniqsa uyali aloqa foydalanuvchilari orasida katta e‘tirofga sazovor bo‘ldi. Bunda kerakli dasturni o‘rnatish orqali abonent o‘z telefoniga matnli ma‘lumotlarni bir zumda kiritishi, Wi-Fi tarmog‘iga ulanishi, elektron pochta orqali xat yuborishi, manzillar kitobiga kontaktlarni qo‘shishi, veb-havolalar hamda SMS xabarlar yuborishi mumkin va h.k.

2011-yilda comScore tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, 20 million AQSh fuqarosi QR-kodlarini skanerlash uchun mobil telefonlardan foydalanishgan.

Yaponiya, Avstriya va Rossiya qabristonlarida ham QR-kodlar qo‘llaniladi va ularda marhum haqidagi ma‘lumotlar mavjud.

Xitoyning Xefey shahrida keksalarga QR-kodli nishonlar topshirilgan. Bu kabi QR-kodlar yordamida qariyalar adashib qolganlarida o‘z uylariga qaytishlari mumkin.

Emlanganlikni tasdiqlash uchun QR-kodlaridan foydalanish. 2021-yil bahorida COVID-19 ga qarshi ommaviy emlash boshlanishi bilan bir vaqtda dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida emlash hujjatlari — raqamli yoki qog‘oz sertifikatlar shaklida chiqarila boshlandi va ularda maxsus QR-kodlar ham joylashtirildi. 2021-yil 9-noyabrga qadar Rossiya Federatsiyasining 77 ta subyektida emlash yoki kasallikni (COVID-19) tasdiqlovchi QR-kodlar joriy etildi. Tataristonda QR-kodlarining joriy etilishi metroga kirishda yo‘lovchilar va jamoat transporti konduktorlari o‘rtasida ko‘plab nizolarga sabab bo‘ldi.

Umumiy texnik ma‘lumotlar. Eng kichik QR-kodi (1-versiya) 21×21 piksel (chetidan tashqari), eng kattasi (40-versiya) 177×177 pikselni tashkil qiladi.

QR-kodlarining to‘rtta asosiy kodlash tizimi mavjud:

Raqamli; Alfamerik; Baytli; Kanji. Bundan tashqari, „psevdo-kodlash“ ham mavjud: bunda ma‘lumotlarda kodlash usulini ko‘rsatish, uzun xabarni bir nechta kodlarga bo‘lish va hokazo amallarni bajarish mumkin.

Kodda skanerni chalkashtirib yuboradigan elementlar yo‘qligi uchun ma‘lumotlar maydoniga maxsus niqob bilan modul 2 qo‘shiladi. To‘g‘ri ishlaydigan enkoder barcha niqob

variantlarini sinab ko'rish, har biri uchun maxsus qoidalarga muvofiq jarima ballarini hisoblashi va eng muqobilini tanlashi kerak.

Xulosa: QR kod texnologiyasi zamonaviy axborot almashish jarayonida muhim ahamiyat kasb etib, turli sohalarda keng qo'llanilmoqda. Uning tezkor ma'lumot uzatish, qulay skanerlash va xavfsizlikni ta'minlash kabi afzalliklari uni marketing, ta'lim, sog'liqni saqlash va elektron to'lov tizimlarida muhim vositaga aylantirdi. Biroq, QR kodlardan foydalanishda ba'zi xavfsizlik muammolari ham mavjud. Xususan, zararli QR kodlar orqali firibgarlik qilish, ma'lumotlarni o'g'irlash va noto'g'ri manbalarga yo'naltirish kabi tahdidlar mavjud. Shu sababli, QR kodlar bilan ishlashda xavfsizlik choralarini kuchaytirish va ma'lumotlarni himoyalash usullarini yanada takomillashtirish zarur.

Kelajakda QR kod texnologiyasi yanada rivojlanib, sun'iy intellekt va blokcheyn bilan integratsiyalashuvi natijasida undan yanada xavfsiz va samarali foydalanish imkoniyatlari kengayishi kutilmoqda. Shuningdek, uning interaktiv imkoniyatlarini oshirish, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarida qo'llash doirasini kengaytirish ham muhim masalalardan biridir. Umuman olganda, QR kod texnologiyasi axborot almashish jarayonini soddalashtirish bilan birga, xavfsizlik va funktsionallik jihatidan doimiy rivojlanib borayotgan sohalardan biri bo'lib qolmoqda. Uning to'g'ri va samarali qo'llanilishi turli jabhalarda katta qulayliklar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Esanovna, D. B. "ELECTRONIC TEXTBOOK AS A BASIS FOR INNOVATIVE TEACHING." MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN: 660.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века. 2020.
4. Bozorova, I. J., et al. "COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION." СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (2020): 23.
5. Bozorova, I. J. "Methods of processing and analysis of bio signals in electrocardiography." проблемы современных интеграционных процессов и поиск инновационных решений (2020): 97-99.
6. Бозорова, Ирина. "Сущность, содержание и значение категории "цифровая экономика". YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 2.9 (2024).
7. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
8. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА." Indexing 1.1 (2024).
9. Daminova, B. E., et al. "METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF INTERACTIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE." Экономика и социум 5-1 (120) (2024): 237-240.

10. Irina Bozorova. "ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCE AS A MODERN DIDACTIC LEARNING TOOL". Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук. 2022/4/5. ст 26-30
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." Ответственный редактор (2020): 6.
12. Bozorova, I. J., Mirzayeva F. Sh, and M. A. Rustamov. "NEURAL NETWORKS. NEURAL NETWORKS: TYPES, PRINCIPLE OF OPERATION AND FIELDS OF APPLICATION." РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ (2020): 130.
13. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "СОЗДАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
14. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "Проблемы современных программных и компьютерно-инженерных технологий и современные технологии создания программного обеспечения." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
15. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "Создание программного обеспечения электронной библиотечной системы на основе QR-кодовой технологии." Теория и практика современной науки. 2020.
16. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "Принцип работы электрокардиографа и его роль в современной медицине." научные достижения студентов и учащихся. 2020.
17. Бозорова, Ирина Жуманазаровна, УМОТ ЗАПАСОВ, and INNOVATION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TECHNOLOGIYALARINING. "TUTGAN O'RNI.-2023."14. Shamsiddinov G'iyosjon and Raxmatova Gulandom " MOLIYAVIY TECHNOLOGIYALAR (FINTECH) VA BANK XIZMATLARINING RAQAMLASHTIRILISHI " Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.11 (2024): 33-37
18. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." Solution of social problems in management and economy 3.4 (2024): 45-57.
19. Shamsiddinov G'iyosjon and Raxmatova Gulandom " MOLIYAVIY TECHNOLOGIYALAR (FINTECH) VA BANK XIZMATLARINING RAQAMLASHTIRILISHI " Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.11 (2024): 33-37